

IDENTIFYING DEVIANT BEHAVIOR IN 13-14-YEAR-OLD ADOLESCENTS USING ACTION GAMES

Ibroximov Muzaffar Islom o'g'li

Alfraganus universiteti

Magistr 1-kurs

ibrohimovmuzaffar16@gmail.com

Abstract: methods of diagnosing and correcting the deviant behavior of 13-14-year-old teenagers with the help of action games, ways to improve the physical activity of students are highlighted. The author conducted research taking into account the personal characteristics of adolescents with deviant behavior. Based on the obtained data, recommendations were made to correct the deviant behavior of adolescents with physical education.

Key words. Deviant, behavior, complex of control tests, physical training, national and action games, special physical training.

13-14 YOSHLI O'SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVORNI HARAKATLI O'YINLAR YORDAMIDA TASHXISLASH

Ibroximov Muzaffar Islom o'g'li

Alfraganus universiteti

Magistr 1-kurs

ibrohimovmuzaffar16@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876081>

Annotatsiya: 13-14 yoshli o'smirlarning deviant xulq atvorni harakatli o'yinlar yordamida tashxislash va korreksiyalash metodlarini qo'llash, o'quvchilarning jismoniy faoliyatini takomillashtirish yo'llari yoritib berilgan.

Muallif deviant xatti-harakati bo'lgan o'smirlarning shaxsiy xususiyatlarini inobatga olib tadqiqot olib borgan. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, o'smirlarning deviant xatti-harakatlarini jismoniy tarbiya bilan tuzatish bo'yicha tavsiyalar berildi

Kalit so'zlar. Deviant, xulq atvor, nazorat testlar kompleksi, jismoniy tayyorgarlik, milliy va harakatli o'yinlar, maxsus jismoniy tayyorgarlik.

Yosh avlodning shaxs va subyekt sifatida shakllanishi, aqliy rivojlanishi, tarbiyalanganlik darajasi jamiyat tomonidan belgilangan odob-axloq, xulq me'yorlariga mos bo'lishi ularning komil inson bo'lib yetishishlariga zamin yaratadi, ta'lim-tarbiya tizimi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bizning davrimizdagi huquqbuzarliklar tanqidiy vaziyatni kuchaytiradi, jamiyatda tashvish tug'diradi. Pedagogika va psixologiya sohasida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, huquqbuzarlar sonini to'ldirish manbai ko'pincha deviant xulq-atvorli o'spirinlardir. Salbiy tendentsiyalar manbalarini, ularni kuchaytiradigan omillarni aniqlash, ularning namoyon bo'lish sabablarini bartaraf etish — bu davlat ahamiyatiga ega bo'lgan vazifalar, ularning yechimi butun jamiyatning rivojlanishiga bog'liq. Shu munosabat bilan bugungi kunning eng muhim davlat vazifasi yosh avlodni tarbiyalash va tarbiyalash sohasida ijtimoiy dasturni ishlab chiqish va amalga oshirishdir. Deviant xatti-harakatlarning o'spirinlari turli xil sabablar va omillar tufayli juda murakkab hodisadir.

13-14 yoshli o'smirlarda deviant xulq-atvorni harakatli o'yinlar yordamida tashxislash va korreksiyalash ko'p bosqichli murakkab pedagogik jarayon bo'lib, mashg'ulotlarni ilmiy

asosda tashkil qilishni taqozo etadi. Mashg'ulotlarda qo'llaniladigan jismoniy va texnik-taktik mashqlar hajmi va shiddati shug'ullanuvchi bolalarning yoshi, jismoniy va funksional imkoniyatlariga moslab rejalashtirilishi va qo'llanilishi muhim. Ushbu mashqlar hajmi, shiddati, qaytirilishi va davom etish vaqti biologik qonuniyatlarga asoslanishi lozim. Agar mashqlar yuklamasi bolaning imkoniyatidan o'ta yuqori bo'lsa, bunday yuklama shu bolaning organizmiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Aksincha, yuklama imkoniyatdan kam bo'lsa shakllanish jarayoni sustlashishi muqarrar.

Ayrim Murabbiylarlar qisqa muddat ichida jismoniy sifatlarni rivojlantirishni jadallashtirish, tezroq malakali sportchi tayyorlash maqsadida maxsus va ixtisoslashgan mashqlarni zo'rma-zo'raki qo'llaydilar. To'g'ri, ayrim hollarda, ya'ni agar bolaning nasliy va individual jismoniy imkoniyatlari serzahira bo'lsa, bunday bola tez orada yaxshi sportchi bo'lib yetishishi mumkin. Ammo, aksariyat hollarda bunday katta yuklamali mashg'ulotlar bolaning tez charchashi, zo'riqishi, hatto uning kasallanishiga olib kelishi mumkin. Sport amaliyotida shunday holatlar ham uchraydiki, bir-biriga o'xshash muntazam beriladigan mashqlar sport bilan endi shug'ullanishni boshlagan bolada qiziqishni so'ndiradi, unda sportga bo'lgan ixlos yo'qoladi, pirovardida u sport bilan shug'ullanmay qo'yadi. Shuning uchun yosh sportchilarni tayyorlashda, ayniqsa dastlabki o'rgatish bosqichida jismoniy sifatlarni rivojlantirish, texnik-taktik mahoratni shakllantira borish uchun harakatli o'yinlardan foydalanish juda foydali va o'ta muhimdir. Murabbiylar pedagoglardan yosh sportchilarni tayyorlashda harakatli o'yinlardan foydalanish to'g'risida anketa surovnomasi o'tkazilib, olingan natijalar tahlil qilindi. Tahlil natijalari 3. jadvalda berilgan.

13-14 yoshli o'smirlarda deviant xulq-atvorni harakatli o'yinlardan (harakatli o'yinlar) foydalanish darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan savolnoma natijalari. n=30

№	Savollar	Ha	Yo'q	Qisman
1.	O'quvchilarni sport to'garagiga tanlab olishda harakatli o'yinlardan foydalanasizmi?	6	20	4
2.	Mashg'ulotlar davomida jismoniy sifatlarni rivojlantirish maqsadida harakatli o'yinlardan foydalanasizmi?	14	16	0
3.	Mashg'ulotning tayyorgarlik qismida harakatli o'yinlarni qo'llaysizmi?	11	13	6
4.	Mashg'ulotning asosiy qismida harakatli o'yinlarni qo'llaysizmi?	3	18	9
5.	Mashg'ulotning yakuniy qismida harakatli o'yinlarni qo'llaysizmi?	7	21	2
6.	Sport tayyorgarligini oshirishda harakatli o'yinlar foydalimi?	13	9	8

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, savolnomada ishtirok etgan 30 nafar murabbiylardan 6 tasi (20%) 1 savolga (o'quvchilarni sport to'garagiga tanlab olishda harakatli o'yinlardan foydalanasizmi?) "ha" deb javob berishgan bo'lsa, 20 tasi (66,7%) "yo'q" deb, 4 tasi (13,3%) esa "qisman" deb javob berdi. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, tanlov jarayonida aksariyat murabbiylarlar harakatli o'yinlardan umuman foydalanmas ekanlar. Ma'lumki, har bir sport

turiga xos harakatli o'yinlar mavjud bo'lib, ulardan tanlov jarayonida foydalanish bolaning shu sport turiga xos harakat qobiliyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Muhimi shundaki, harakatli o'yinlar davomida muayyan harakat vazifasini hal etish ixtiyoriy ravishda mustaqil qaror qabul qilish asosida amalga oshiriladi. Shu harakatni ijro etishda bolaga berilgan erkinlik imqoniyati undagi qobiliyatlarni namoyon etilishiga qulay vaziyat tug'diradi.

2-savolga (mashg'ulotlar davomida jismoniy sifatlarni rivojlantirish maqsadida harakatli o'yinlardan foydalanasizmi?) 14 ta murabbiylar (46,7%) "ha" va 16 ta (53,3%) "yo'q" deb javob berdilar. "Qisman" degan javob qayd etilmadi.

Demak, savolnomada ishtirok etgan murabbiylarlarning deyarli teng ikki yarmi "Ha" va "Yo'q" deb javob berganliklari ularning ikki toifaga mansub pedagogik yondashuv asosida mashg'ulot o'tkazishlaridan darak beradi. Birinchilari – jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun harakatli o'yinlardan foydalanishsa, ikkinchilari – bu imkoniyatdan foydalanmay mashg'ulotlarda faqat standart va an'anaviy jismoniy mashqlardan foydalanadi deb xulosa qilish mumkin. Binobarin, ikkinchi guruh murabbiylari harakatli o'yinlar o'yinlarning o'ta muhim amaliy ahamiyatiga e'tibor qilmaydilar yoki, ehtimol harakatli o'yinlarni jismoniy sifatlarni rivojlantirishda samarali vosita deb bilmaydilar.

4, 5, 6, savollar mashg'ulotlarni o'tkazish, o'rgatish va sportchilarni tayyorlash jarayoniga bevosita aloqador bo'lib, murabbiylarning kasbiy-pedagogik faoliyatida va xususan mashg'ulotlar samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Jumladan, respondent murabbiylar "Mashg'ulotning tayyorgarlik qismida harakatli o'yinlarni qo'llaysizmi?" degan savolga 36,7% "Ha", 43,3% "Yo'q" va 20% "Qisman" deb javob berishdi.

Mashg'ulotning asosiy qismida faqat 3 tagina murabbiylar harakatli o'yinlardan foydalanishlarini bildirdilar. Bu savolga 60% murabbiylar "Yo'q" va 30% - "Qisman" deb fikr bildirishdi.

Mashg'ulotning yakuniy qismida esa harakatli o'yinlardan foydalanadigan murabbiylar soni nisbatan ko'proq bo'ldi (43,3%). 30% murabbiylar – "Yo'q" degan javobni bildirdilar. 26,7% respondentlar mashg'ulotning yakuniy qismida harakatli o'yinlardan qisman foydalanar ekanlar.

So'rovnoma davomida olingan natijalar va ularning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat respondent murabbiylar yosh sportchilarni tayyorlashda, ayniqsa jismoniy sifatlarni rivojlantirishda asosan standart mohiyatiga ega umumiy yoki maxsus jismoniy mashqlarga ko'proq e'tibor qaratar ekanlar. U borada harakatli o'yinlarga qulay vosita sifatida ikkinchi darajali o'rin berilishi kuzatildi. Harakatli o'yinlar o'quv-trenirovka mashg'ulotlarida yordamchi vosita sifatida qo'llaniladi. Chunki o'yin shug'ullanuvchilarning qiziqishini oshiradi, ularga zavq baxishlaydi, ish qobiliyatini tezroq tiklanishini ta'minlaydi. O'yin tufayli charchashni unutadilar, trenirovka mashg'ulotlarini diqqat bilan bajaradilar.

Hamma o'yinlar shug'ullanuvchilarning organizmlariga kompleks ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham o'yinlarga umumiy va maxsus jismoniy ta'sir ko'rsatuvchi mashq sifatida qarash lozim.

Xulosa. Pedagogik tadqiqot davomida tadqiqot guruhida qo'llanilgan milliy harakatli o'yinlar va maxsus mashqlar o'rganilayotgan jismoniy sifatlarning samarali rivojlanishi mumkin ekanligini isbotlab berdi. 13-14 yoshli deviant xulq-atvorli o'smirlarning jismoniy

tayyorgarligi, tezkorlik-kuch sifatlarining harakatli o'yinlar orqali ham rivojlanadi, hamda o'smir bolalarda xulq atvorini baholashga harakatli o'yinlar yordam beradi.

References:

1. Kichkintoylarga 200 ta harakatli o'yinlar T.S. Usmonxo'jaev, M.Toirova, X.Sagdiev, T. Sharipov 2009 //Nashriyot: Yangi Asr Avlodi ISBN
2. Axrarova N.S., Abdukadirova S.G., DEVIANT XULQLI YOSHLAR BILAN ISHLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(1/2), Jan., 2023.
3. Айрапетьянц Л.Р., Годик М.А. Спортивные игры, Тошкент., Ибн Сино, 1991

